

Ciberacoso en la investigación científica: un análisis bibliométrico de su estructura intelectual, social y conceptual en Web of Science

Cyberbullying in scientific research: A bibliometric analysis of its intellectual, social, and conceptual structure in Web of Science

Alicia PEÑALVA VÉLEZ. Profesora Titular. Universidad Pública de Navarra. (alicia.penalva@unavarra.es).

Orlando GREGORIO CHAVIANO. Profesor Asistente. Pontificia Universidad Javeriana. (ogregorio@javeriana.edu.co).

David RECIO MORENO. Profesor Ayudante Doctor. Universidad Pública de Navarra. (david.recio@unavarra.es).
Autor de correspondencia.

Resumen

Antecedentes: el ciberacoso, como forma de agresión violenta en entornos digitales, ha ganado relevancia debido a su impacto en la sociedad y al auge de las redes sociales. Este estudio analiza cómo ha evolucionado la producción científica registrada sobre ciberacoso en la última década utilizando el índice Web of Science e indicadores y técnicas bibliométricas. Método: mediante una ecuación de búsqueda diseñada para recuperar la información pertinente, se aplicaron indicadores y técnicas bibliométricas para realizar un análisis multidimensional del tema y determinar tendencias y regularidades. Resultados: se encontró una tendencia creciente en la producción y citación de estudios sobre ciberacoso, con 1058 revistas contribuyendo en el campo. La investigación se concentra principalmente en Estados Unidos y Europa, con una participación limitada de Latinoamérica. La estructura conceptual mostró las dinámicas de investigación a partir de los términos mapeados y las técnicas de acoplamiento y cocitación determinaron la relevancia de las revistas y los autores como base intelectual del tema. Conclusiones: los resultados proporcionan una panorámica de las tendencias y prácticas en la investigación del ciberacoso, ofreciendo a la comunidad científica información para profundizar en el conocimiento del tema y sugerir futuras líneas de investigación.

Palabras clave: ciberacoso; bibliometría; indicadores bibliométricos; mapeo bibliométrico; producción científica.

Abstract

Background: cyberbullying, a form of violent aggression in digital environments, has become increasingly relevant due to its impact on society and the rise of social media. This study analyses how recorded scientific output on cyberbullying has evolved over the last decade, using the Web of

Fecha de recepción del original: 08/07/2025

Fecha de aprobación: 19/12/2025

Cómo citar este artículo: Peñalva Vélez, A., Gregorio Chaviano, O., & Recio Moreno, D. (2026). Ciberacoso en la investigación científica: un análisis bibliométrico de su estructura intelectual, social y conceptual en Web of Science [Cyberbullying in scientific research: A bibliometric analysis of its intellectual, social, and conceptual structure in Web of Science]. *Revista Española de Pedagogía*, 84(294), 425-448. <https://doi.org/10.9781/rep.2026.397>

Science index, along with bibliometric indicators and techniques. Method: Using a search equation designed to retrieve relevant information, bibliometric indicators and techniques were used to perform a multidimensional analysis of the topic and identify trends and patterns. Results: a growing trend was found in the production and citation of studies on cyberbullying, with 1058 journals contributing to the field. Research is mainly concentrated in the United States and Europe, with limited participation from Latin America. The conceptual structure showed the research dynamics from the mapped terms, and the coupling and co-citation techniques determined the relevance of journals and authors as the intellectual foundation of the subject. Conclusions: the results provide an overview of the trends and practices in cyberbullying research, providing the scientific community with information to explore the subject in greater depth and suggest future lines of research.

Keywords: cyberbullying; bibliometrics; bibliometric indicators; bibliometric mapping; scientific output.

1. Introducción

El ciberacoso, también conocido como *cyberbullying*, se identifica como la manifestación de la conducta violenta en el entorno digital (Arruabarrena *et al.*, 2018), e incluye desde el envío de mensajes degradantes hasta la difusión de imágenes o vídeos ofensivos a través de las redes sociales (Garaigordobil, 2015). Se define, por lo tanto, como una agresión intencionada y recurrente llevada a cabo por una o más personas mediante el uso de tecnologías digitales (Slonje & Smith, 2008; Smith *et al.*, 2008). Desde una perspectiva conceptual, el ciberacoso implica la participación de distintos roles, entre los que se distinguen la cibervictimización, asociada a quienes reciben las conductas de acoso; la ciberagresión, vinculada a quienes las ejercen; y la ciberobservación, referida a quienes presencian las situaciones sin intervenir directamente. Desde una perspectiva más reciente, el ciberacoso se sitúa en un contexto más amplio de digitalización intensiva de la vida cotidiana, estrechamente vinculado al uso problemático de internet y de las redes sociales, con implicaciones relevantes para el desarrollo, el bienestar y la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes (Garaigordobil, 2025). La importancia que actualmente tiene se debe, entre otros aspectos, a su impacto social y a los efectos que genera en distintos ámbitos de la sociedad. Es un fenómeno que preocupa a nivel mundial, ya que presenta una alta prevalencia debido a múltiples factores, como la falta de delimitación de sus marcos espaciales y temporales, la escasa supervisión por parte de adultos y la propia naturaleza de internet (Barlett *et al.*, 2021; Li *et al.*, 2020; Lozano-Blasco *et al.*, 2020). Se identifica como un aspecto social que adquiere especial relevancia por las consecuencias psicológicas que puede tener tanto en las víctimas como en los agresores, especialmente en la infancia y la adolescencia (Garaigordobil, 2011; Modecki *et al.*, 2014). La incidencia de esta problemática varía de forma significativa según los estudios que se consulten y el instrumento que cada uno de ellos emplee (Cross *et al.*, 2015; Romera *et al.*, 2016; Selkie *et al.*, 2016; Zych *et al.*, 2016). Diferentes investigaciones en distintos países abordan el estudio del ciberacoso, ofreciendo datos significativos sobre su prevalencia (Fahy *et al.*, 2016; Quintana-Orts & Rey, 2018; Vale *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2019). En este estudio, el ciberacoso se analiza exclusivamente como violencia entre iguales, diferenciándolo de otras formas de violencia en línea, como el discurso de odio o el ciberabuso en relaciones de pareja.

En el contexto educativo, el estudio del ciberacoso resulta fundamental, no sólo por el impacto que causa en el bienestar y equilibrio emocional y psicológico de todos los implicados, sino también porque tiene consecuencias más graves en la salud mental de las víctimas que las que se atribuyen al acoso tradicional (Brailovskaia *et al.*, 2018; Koyanagi *et al.*, 2019). Comparte particularidades con el *bullying*, tales como la intencionalidad, la persistencia a lo largo del tiempo y el desequilibrio de poder entre la víctima y la persona agresora (Olweus, 2012; Smith, 2015). Sin embargo, su análisis y abordaje deben considerar las características particulares que lo convierten en un tipo de acoso específico (del Rey *et al.*, 2018), en el que se identifi-

can elementos como el anonimato de la persona agresora, la difusión del acoso a través de los medios tecnológicos (del Rey & Ojeda, 2018; Smith, 2015) o la ausencia de contacto físico entre la víctima y la persona agresora (Patchin & Hinduja, 2006). Estudios recientes apuntan a la coexistencia entre situaciones de acoso y ciberacoso entre iguales (Cuadrado Gordillo *et al.*, 2019; Lozano-Blasco *et al.*, 2023; Gómez Tabares & Correa Duque, 2022). Este solapamiento de problemáticas se ve reforzado por la perpetración del ciberacoso en el entorno digital, donde los riesgos asociados al uso de internet pueden intensificar la exposición y la vulnerabilidad de los niños, las niñas y los adolescentes (Gámez-Guadix & Machimbarrena, 2025).

Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis (Chen *et al.*, 2017; Guo, 2016; Kowalski *et al.*, 2014) examinan los factores de riesgo y de protección en detalle, y concluyen la necesidad de abordar el ciberacoso en las aulas con la finalidad de mejorar el clima escolar. Así lo señalan también diferentes intervenciones desarrolladas en España (Garaigordobil & Martínez-Valderrrey, 2016; Ortega-Ruiz, del Rey & Casas, 2012) y en otros lugares del mundo (Cross *et al.*, 2015; della Cioppa *et al.*, 2015). Por su parte, otros estudios (Coffey, 2013; Garmendia *et al.*, 2019; Waters *et al.*, 2012) manifiestan la relevancia de abordar el fenómeno desde el entorno escolar con el objetivo de reducir la incidencia del acoso, mejorar el clima escolar y alcanzar así un impacto positivo en la convivencia escolar. En esta línea, la prevención resulta fundamental para identificar y reducir los factores de riesgo y potenciar los de protección (Rey Alamillo & Espino Peñate, 2022), tanto individuales como contextuales (Zych *et al.*, 2021).

La bibliometría, como disciplina instrumental, aporta métodos e indicadores bibliométricos que permiten el estudio de las disciplinas y de los actores que participan en la generación de nuevo conocimiento. Dentro de la bibliometría, los indicadores, como herramientas fundamentales, ofrecen información sobre las tendencias y dinámicas de la investigación y los procesos científicos (Bornmann, 2020). Existe una variedad de indicadores, fundamentalmente categorizados como de producción, impacto y colaboración, así como las métricas de nueva generación o *altmetrics*, que deben responder a los objetivos y contextos en los que se desarrolla la investigación (González-Alcaide *et al.*, 2016; Glänzel, 2012). Existen además técnicas que apoyan el estudio de las regularidades de las disciplinas y revelan perspectivas relacionadas con las estructuras intelectuales, conceptuales y sociales de los ámbitos científicos (Arencibia-Jorge *et al.*, 2020). Entre ellas, cabe mencionar el acoplamiento bibliográfico propuesto por Kessler (1963), que tiene lugar cuando dos documentos hacen referencia a un tercero de manera conjunta en sus bibliografías y se utiliza para analizar las estructuras de los dominios científicos. Por su parte, la cocitación es una relación de coocurrencia que se da cuando dos documentos de la literatura existente son citados conjuntamente por un tercero, lo que indica similitud temática (Jarneving, 2005; Boyack & Klavans, 2010; Small, 1980). La cocitación representa la frecuencia con la que dos artículos son citados juntos, y el grado de cocitación está definido por el número de documentos citantes idénticos (Small, 1973). Establece los vínculos existentes entre contenidos e ideas (Arencibia-Jorge *et al.*, 2020), además de mostrar la estructura intelectual de un dominio y la organización de las disciplinas científicas.

En ambos casos, su uso permite estudiar las bases bibliográficas de las disciplinas, teniendo en cuenta que aportan información sobre la literatura de base empleada (Glänzel & Czerwon, 1996). Las relaciones sociales se visualizan por medio de las redes de colaboración y de la forma en que los distintos actores se agrupan para trabajar (González-Alcaide & Gómez-Ferri, 2014). La técnica de *co-words* identifica, describe y representa las estructuras y la evolución de la producción científica, así como los vínculos conceptuales o temáticos, a partir del mapeo temático presente en la investigación (Gálvez, 2018).

Un reflejo de la importancia social del ciberacoso es el considerable número de investigaciones existentes, así como la amplia variedad de enfoques presentes en sus análisis (Barragán Martín *et al.*, 2021; Denche-Zamorano *et al.*, 2022; Kurniasih *et al.*, 2020). Desde la perspectiva bibliométrica, investigaciones en las que se emplean métodos bibliométricos plantean que el estudio sobre ciberacoso representa un área en pleno desarrollo, dado el creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo (Cretu & Morandau, 2024). Estos estudios muestran, además, la interdisciplinariedad existente en el abordaje conceptual y el creciente número de revistas que, como canales de comunicación, abordan esta problemática.

Los estudios sobre su comportamiento son amplios, no solo en cantidad, sino también en la diversidad de sus enfoques. Temas como la tecnología, los aspectos psicológicos o el efecto de las redes sociales en los jóvenes se encuentran entre los más tratados en la literatura (Kurniasih *et al.*, 2020). En ellos se obtienen descriptivas de la producción científica y de quienes participan en la generación de nuevo conocimiento, además de análisis más complejos en los que se exponen las redes de colaboración y los análisis de citas, con resultados y conclusiones que revelan una orientación hacia la Psicología y la Educación (González-Moreno *et al.*, 2020). Otros trabajos ofrecen resultados sobre los tipos de ciberacoso, con énfasis en el efecto de las redes sociales y en la necesidad de implementar programas educativos para su disminución (Watts *et al.*, 2017). De igual modo, se evidencia el impacto negativo del ciberacoso en el bienestar de los estudiantes asociado a la proliferación y auge de las redes sociales (Fauzi, 2024).

Por tanto, dado el impacto global del ciberacoso y su relevancia en los distintos niveles del entorno educativo, se realiza un análisis bibliométrico que permita conocer el estado de la investigación y aproximarse a sus principales tendencias y regularidades. El enfoque bibliométrico adoptado en este artículo no se limita a cuantificar la producción científica y su impacto, sino que también pretende explorar la evolución conceptual del campo en la última década, identificar a las principales personas implicadas en su estudio y comprender cómo se configuran las redes de colaboración entre los investigadores y las investigadoras, las instituciones y los países. Esta perspectiva interdisciplinar posibilita evaluar los niveles de colaboración e integración entre las disciplinas, favoreciendo una comprensión más amplia del ciberacoso y contribuyendo a un enfoque transdisciplinar que aborde su complejidad de manera integrada.

En este contexto, el objetivo general del estudio es analizar la producción científica sobre el ciberacoso durante el período comprendido entre 2012 y 2022 mediante el uso de técnicas e indicadores bibliométricos de producción, impacto y colaboración, con el fin de identificar las principales tendencias y dinámicas de su investigación.

- Identificar los autores, instituciones, revistas líderes y temas relevantes en la investigación sobre ciberacoso a partir de indicadores de productividad e impacto.
- Analizar las redes de colaboración existentes entre instituciones y países con el propósito de comprender las dinámicas de producción de conocimiento sobre ciberacoso.
- Aplicar técnicas bibliométricas, como el acoplamiento y la cocitación, para examinar la estructura conceptual, intelectual y social de la investigación sobre ciberacoso.

2. Método

Se utilizó la base de datos Web of Science (WoS) como fuente de información primaria para el estudio de tendencias y patrones de la investigación relacionada con el ciberacoso mediante el uso de indicadores y técnicas bibliométricas (Tabla 1). En el proceso de búsqueda y recuperación de información, se empleó la siguiente ecuación de búsqueda: (“ciber bullying” OR “cyber bullying” OR ciberbullying OR cyberbullying OR “ciber acoso” OR “ciberacoso”).

Para llevar a cabo el estudio, se recuperó la investigación registrada en los índices Social Science Citation Index (SSCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI), considerando los tipos documentales artículos y revisiones. A pesar de los conocidos sesgos de la fuente, tanto en su cobertura geográfica como disciplinar, en la presente investigación se justifica su uso atendiendo a la relevancia y visibilidad internacional del tema tratado, que se registra ampliamente en revistas de calidad y de distintos perfiles y enfoques, así como la calidad de los metadatos para su procesamiento. La inclusión del índice Emerging Sources Citation Index (ESCI) contribuyó a reducir limitaciones de cobertura, aun cuando las revistas que forman parte de la fuente no cuentan todavía con la misma calidad que las incluidas en los índices principales, pero que ya desde el presente año cuentan con factor de impacto y distribución en cuartiles.

TABLA 1. Descripción de los indicadores y técnicas bibliométricas empleadas

Dimensión analizada	Descripción de los indicadores o técnicas bibliométricas
Indicadores de producción o actividad	Se visualiza la evolución de la producción anual de documentos sobre el tema estudiado y las revistas con mayor número de contribuciones.
Impacto	Se muestran los trabajos con mayor número de citas recibidas, así como la distribución de citas por año, el índice <i>h</i> .
Técnicas Estructura intelectual Estructura temática Estructura social	Se emplearon para analizar distintas estructuras del ciberacoso. El acoplamiento de documentos y revistas junto con la cocitación de autores y revistas permitió conocer las influencias intelectuales de quienes participan en la generación de nuevo conocimiento y la base intelectual del tema. La coocurrencia de descriptores y mapeo de conceptos expuso las agrupaciones temáticas y los términos más representativos.
Colaboración	La red de colaboración de instituciones y visualización de países a partir de mapas mostró las relaciones existentes en la producción científica, así como los flujos de comunicación a nivel mundial.

La búsqueda se realizó en junio de 2023 y se obtuvieron 3298 resultados iniciales correspondientes a artículos y revisiones, que fueron utilizados para los distintos análisis mediante técnicas e indicadores bibliométricos y la posterior descripción de los resultados (Figura 1). Se excluyeron 150 resultados que no estaban relacionados con el objeto de estudio, lo que permitió reducir posibles sesgos en el análisis. Así, el conjunto de datos final quedó compuesto por 3148 documentos.

La información bibliográfica resultante se exportó a archivos *.txt* y *.bib*, que permitieron en cada caso la obtención de los distintos indicadores, así como el mapeo y elaboración de redes mediante el uso de los programas VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010) y Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017).

FIGURA 1. Visualización gráfica del proceso de búsqueda, recuperación y limpieza de la información

3. Resultados

La actividad científica sobre ciberacoso, publicada en Web of Science en el período 2012-2022, muestra una tendencia creciente en la producción y las citas (Figura 2). La etapa de los últimos años, a partir del 2018, expone el mayor número de documentos (el 74 % del total), además de una tasa de crecimiento anual que en 2018 fue del 73 % y se mantuvo en los siguientes años por encima del 10 %. Este período de aumento coincide con el auge de las redes sociales y la aparición del fenómeno, pero, además, este comportamiento puede deberse al incremento del número de investigadores dedicados al tema, e incluso a los modelos de evaluación de la ciencia, con mayor atención a la investigación publicada en revistas incluidas en los principales índices de citación.

FIGURA 2. Comportamiento anual de la producción temática y la citación

La información analizada se encuentra registrada en un total de 1058 revistas científicas de los índices seleccionados. En la Tabla 2 se muestran las 25 más productivas, con 15 o más documentos cada una. Con relación a las revistas que actúan como canales de comunicación del tema, destaca el liderazgo de *Computers in Human Behavior* (180 documentos) e *International Journal of Environmental Research and Public Health* (154), ambas con una producción considerablemente superior al resto. Un segundo grupo de fuentes, con menor volumen de aportaciones y mayormente especializadas en temas de Psicología, Estudios de Familia y Salud Pública, evidencia una tendencia que refleja el interés por la investigación desde una perspectiva amplia. Cabe destacar, además, que este grupo de revistas con mayor número de contribuciones se encuentra ubicado en posiciones del 50 % superior (cuartiles) en sus respectivas categorías.

TABLA 2. Revistas con mayor número de contribuciones a la producción sobre ciberacoso ($n > 15$)

Revistas	Ndoc	JIF	Cuartil	Categoría
<i>Computers in Human Behavior</i>	180	9.9	1	Psychology, Multidisciplinary
<i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i>	154	-	-	Public, Environmental & Occupational Health
<i>Frontiers in Psychology</i>	86	3.8	1	Psychology, Multidisciplinary
<i>Journal of Interpersonal Violence</i>	72	2.5	2	Family Studies

<i>Children and Youth Services Review</i>	67	3.3	1	Family Studies
<i>Cyberpsychology Behavior and Social Networking</i>	63	6.6	1	Psychology, Social
<i>Current Psychology</i>	37	2.8	2	Psychology, Multidisciplinary
<i>Aggression and Violent Behavior</i>	35	4.6	1	Psychology, Multidisciplinary
<i>Aggressive Behavior</i>	35	2.9	2	Psychology, Multidisciplinary
<i>Journal of School Violence</i>	34	2.4	2	Psychology, Educational
<i>Journal of Adolescence</i>	33	3.8	1	Psychology, Developmental
<i>Journal of Adolescent Health</i>	24	7.6	1	Psychology, Developmental
<i>Journal of Youth and Adolescence</i>	24	4.9	1	Psychology, Developmental
<i>IEEE Access</i>	22	3.9	2	Telecommunications
<i>BMC Public Health</i>	21	4.5	2	Public, Environmental & Occupational Health
<i>Personality and Individual Differences</i>	20	4.3	2	Psychology, Social
<i>Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace</i>	19	2.9	2	Psychology, Multidisciplinary
<i>Plos One</i>	19	3.7	2	Multidisciplinary Sciences
<i>Sustainability</i>	19	3.9	2	Environmental Studies
<i>Violence and Victims</i>	19	1.1	4	Criminology & Penology
<i>Psicothema</i>	18	3.6	2	Psychology, Multidisciplinary
<i>European Journal of Developmental Psychology</i>	17	2	3	Psychology, Developmental
<i>New Media & Society</i>	17	5	1	Communication
<i>Psychology in the Schools</i>	17	2	3	Psychology, Educational
<i>Child Abuse & Neglect</i>	16	4.8	1	Family Studies

Nota: La revista *International Journal of Environmental Research and Public Health* no registra datos en 2022. El JIF muestra el promedio de citas por documento de cada revista en el año analizado. El cuartil indica la posición de la revista en su categoría.

Para conocer los descriptores de mayor ocurrencia, su agrupación, la relación entre ellos y su relevancia para la investigación, se utilizó el análisis factorial mediante la técnica de visualización del análisis de correspondencias múltiples (MCA, en inglés), a partir de las palabras clave de los trabajos (Figura 3). Se distinguen seis ejes temáticos, de los cuales tres están bien definidos de acuerdo con su cohesión y las relaciones dentro de cada agrupación o clúster. En el clúster de color azul, los términos centrales (punto central) son *cyberbullying*, *bullying*, *adolescentes* y *agresión*. Los temas de esta agrupación se relacionan con el enfoque central de la investigación, pues este clúster constituye el núcleo temático central del campo, atendiendo a su cohesión interna y a la frecuencia de aparición de sus descriptores. Algunos de los trabajos representativos de este clúster, ampliamente referenciados en la literatura, se muestran a continuación:

- Kowalski *et al.* (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*.

3.1. Análisis mediante acoplamiento

Dado que el acoplamiento expresa la relación existente entre unidades bibliográficas a partir de la aparición conjunta de referencias en un documento, y permite conocer las estructuras de los dominios científicos y la bibliografía base de las disciplinas, se expone y analiza el acoplamiento documental y de revistas como insumos para conocer los referentes bibliográficos de relevancia en el tema (Figura 6). En el caso de los documentos, se visualizan aquellos que más han sido consultados y referenciados en la literatura publicada sobre ciberacoso. Destacan documentos relevantes para el tema como Kowalski *et al.* (2014), Modecki *et al.* (2014) y Best *et al.* (2014), que exploran el ciberacoso entre jóvenes, comparando la prevalencia en diversos contextos y examinando la relación entre el bienestar adolescente, la comunicación en línea y el uso de las redes sociales.

Con respecto a las revistas, se advierte una vez más la aparición de la revista *Computers in Human Behavior* y, por tanto, es clara su importancia en la disciplina al aparecer en varios de los análisis. De igual forma, el conjunto de revistas que sirven como fuentes de información de referencia o base intelectual para la generación de nuevo conocimiento evidencia una amplia diversidad temática con revistas de Psicología, Educación, Medicina, así como desde la interdisciplinariedad, lo que constituye un aporte importante para la investigación en el ámbito.

FIGURA 6. Mapa de acoplamiento documental y de revistas

3.2. Análisis de citas

Teniendo en cuenta que las citas representan un indicador de impacto y reconocimiento de los distintos actores del sistema científico, se exponen los trabajos con mayor número de citas recibidas con el objetivo de aportar información para el desarrollo de la investigación en ciberacoso (Tabla 3). Es importante destacar que estos trabajos fueron publicados en revistas líderes, entre ellas *Computers in Human Behavior*, *Journal of Adolescent Health* y *Aggressive Behavior*, las cuales también aparecen en los análisis de cocitación y acoplamiento, lo que denota su relevancia dentro de la investigación en ciberacoso.

TABLA 3. Trabajos con mayor número de citas recibidas

Documento	DOI	Año	Citas locales (LC)	Citas globales (GC)	País	Cuartil
Kowalski, R.M., 2014, <i>Psychological Bulletin</i>	10.1037/a0035618	2014	837	1.285	Estados Unidos	1
Slonje, R., 2013, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2012.05.024	2013	278	411	Inglaterra	1
Schneider, S.K., 2012, <i>American Journal of Public Health</i>	10.2105/AJPH.2011.300308	2012	267	501	Estados Unidos	1
Olweus, D., 2012, <i>European Journal of Developmental Psychology</i>	10.1080/17405629.2012.682358	2012	226	352	Inglaterra	3
Mishna, F., 2012, <i>Children and Youth Services Review</i>	10.1016/j.childyouth.2011.08.032	2012	189	293	Inglaterra	1
van Geel, M., 2014, <i>JAMA Pediatrics</i>	10.1001/jamapediatrics.2013.4143	2014	179	466	Estados Unidos	1
Fanti, K.A., 2012, <i>European Journal of Developmental Psychology</i>	10.1080/17405629.2011.643169	2012	171	231	Inglaterra	3
del Rey, R., 2015, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2015.03.065	2015	162	210	Inglaterra	1
Ortega, R., 2012, <i>Aggressive Behavior</i>	10.1002/ab.21440	2012	129	194	Estados Unidos	2
Barlett, C., 2014, <i>Aggressive Behavior</i>	10.1002/ab.21555	2014	124	197	Estados Unidos	2

Brewer, G., 2015, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2015.01.073	2015	119	185	Inglaterra	1
Chen, L., 2017, <i>New Media & Society</i>	10.1177/1461444816634037	2017	112	174	Inglaterra	1
Casas, J.A., 2013, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2012.11.015	2013	111	162	Inglaterra	1
Bastiaensens, S., 2014, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2013.10.036	2014	110	172	Inglaterra	1
Brochado, S., 2017, <i>Trauma, Violence, & Abuse</i>	10.1177/1524838016641668	2017	105	135	Estados Unidos	1
Wong, D.S.W., 2014, <i>Children and Youth Services Review</i>	10.1016/j.childyouth.2013.11.006	2014	101	130	Inglaterra	1
Ortega-Ruiz, R., 2016, <i>Psicología Educativa</i>	10.1016/j.pse.2016.01.004	2016	100	180	España	2
Perren, S., 2012, <i>European Journal of Developmental Psychology</i>	10.1080/17405629.2011.643168	2012	98	171	Inglaterra	3
Hamm, M.P., 2015, <i>JAMA Pediatrics</i>	10.1001/jamapediatrics.2015.0944	2015	94	194	Estados Unidos	1
Whittaker, E., 2015, <i>Journal of School Violence</i>	10.1080/15388220.2014.949377	2015	93	207	Inglaterra	1
del Rey, R., 2012, <i>Psicothema</i>	DOI no disponible	2012	92	118	España	2
Lee, C., 2017, <i>Computers in Human Behavior</i>	10.1016/j.chb.2016.11.047	2017	88	119	Inglaterra	1
Olweus, D., 2018, <i>Current Opinion in Psychology</i>	10.1016/j.copsyc.2017.04.012	2018	88	140	Holanda	1
Heirman, W., 2012, <i>Psicothema</i>	DOI no disponible	2012	87	145	España	2
Van Cleemput, K., 2014, <i>Aggressive Behavior</i>	10.1002/ab.21534	2014	87	122	Estados Unidos	2

Nota: LC: citas dentro del corpus analizado / GC: citas dentro de toda la base de datos WoS. El cuartil indica la posición de la revista en su categoría.

3.3. Cocitación

En la Figura 7 se muestran las relaciones de cocitación entre los autores y las revistas. En el caso de los autores, el tamaño del círculo representa la fuerza de cocitación, a partir de la

cual se identificaron cinco clústeres, representados por colores diferentes, que agrupan a los autores de mayor influencia intelectual dentro de los documentos analizados sobre ciberacoso. El tamaño de los nodos indica las veces que dos autores son citados juntos. En la red aparecen autores influyentes como Kowalski (clúster verde), ya identificado mediante el análisis factorial, junto con otros como Smith e Ybarra (clúster rojo) y Olweus (clúster azul), quienes están afiliados principalmente a universidades de Europa y Estados Unidos, y cuyos temas de investigación se relacionan mayormente con la Psicología.

Con relación a las revistas y siguiendo la misma dinámica conceptual referida a la cocitación, se visualizan aquellas que son más citadas de forma conjunta y que, por tanto, tienen relevancia dentro del tema. *Journal of Adolescent Health*, *Computer in Human Behaviour*, *Aggressive Behavior*, revistas ya mencionadas en otros análisis, refuerzan su importancia en este ámbito. Desde la perspectiva de las categorías, sobresalen los enfoques hacia la Psicología, la Salud y los Estudios de Familia, así como autores como Kowalski (Clemson University/Western Carolina University), del Rey (Universidad de Sevilla) y Ortega-Ruiz (Universidad de Córdoba).

En ambos casos, para las personas interesadas en la investigación sobre ciberacoso, es relevante tener en cuenta que este análisis ofrece información sobre actores clave del campo, concretamente autores y revistas (Tabla 4 y Tabla 5). Esta información puede contribuir a una mejor gestión de la investigación, facilitar la localización de literatura científica y apoyar la selección de revistas para la publicación de trabajos. Dado que las citas representan un indicador de impacto y reconocimiento dentro del sistema científico, se presentan los trabajos que han recibido el mayor número de citas, junto con sus principales características.

FIGURA 7. Mapa de cocitación de autores y revistas

TABLA 4. Caracterización de los autores más cocitados

Autor	Institución	Índice h	Categoría
Kowalski, R.M.	Clemson University Western Carolina University	29	Psychology, Family Studies
Smith, P.K.	University of London	48	Behavioral Sciences
Hinduja, S.	Florida Atlantic University	23	Criminology & Penology Psychology
Olweus, D.	University of Bergen	30	Psychology, Behavioral Sciences
Ybarra, M.L.	Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health	40	Psychology, Public, Environmental & Occupational Health
Patchin, J.W.	University of Wisconsin	23	Psychology Criminology & Penology
Slonje, R.	University of London	4	Psychology
Tokunaga, R.S.	University of Texas Austin	23	Psychology, Family Studies
Juvonen, J.	University of California Los Angeles	32	Psychology, Family Studies

Nota: Índice *h*: número de documentos que han recibido al menos un determinado número de citas. En la práctica, un índice *h* = 10 indica que el autor o la autora cuenta con 10 trabajos que han recibido, como mínimo, 10 citas cada uno.

TABLA 5. Caracterización de las revistas más cocitadas

Revista	Categoría	JIF/cuartil
<i>Computers in Human Behavior</i>	Psychology, Experimental	9,9/Q1
<i>Journal of Adolescent Health</i>	Pediatrics	7,6/Q1
<i>Journal of Youth and Adolescence</i>	Psychology, Developmental	4,9/Q1
<i>Aggressive Behavior</i>	Behavioral Sciences	2,9/Q2
<i>Journal of Adolescence</i>	Psychology, Developmental	3,8/Q1
<i>Psychological Bulletin</i>	Psychology	22,4/Q1
<i>Aggression and Violent Behavior</i>	Criminology & Penology	4,6/Q1
<i>Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking</i>	Psychology, Social	6,6/Q1
<i>Journal of Child Psychology and Psychiatry</i>	Psychiatry	7,6/Q1
<i>Children and Youth Services Review</i>	Family Studies	3,3/Q1

Nota: El JIF muestra el promedio de citas por documento de cada revista en el año analizado. El cuartil indica la posición de la revista en su categoría.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados de un estudio bibliométrico varían de acuerdo con la fuente de información empleada, su cobertura, la ecuación de búsqueda utilizada y el rigor en el proceso de limpieza y normalización de la información, así como en la recuperación de datos en general. En este caso, el uso de Web of Science, a pesar de contar con una cobertura menor que Scopus, respondió a su importancia en la comunicación científica y al rigor en la evaluación de revistas, pese a los ya conocidos sesgos que favorecen a las Ciencias Básicas y Aplicadas en detrimento de las Sociales y las Humanidades (Mongeon & Paul-Hus, 2016).

Para abarcar un mayor número de documentos sobre el tema, se utilizó una ecuación de búsqueda con los principales términos que lo representan y un período de tiempo significativo, que contribuyó a determinar tendencias y a ofrecer información relevante a la comunidad científica especializada. Es importante resaltar que la inclusión de una amplia variedad de indicadores y técnicas bibliométricas para el análisis desde una perspectiva multidimensional permitió la obtención de descriptivas de la investigación sobre el ciberacoso y la generación de evidencias sobre la estructura del dominio. La cantidad de resultados analizados ascendió a 3148 resultados en el período 2012-2022, lo que posibilitó el análisis de tendencias y contribuyó al desarrollo de futuras investigaciones.

La producción científica, en línea con estudios previos en los cuales se han estudiado períodos de tiempo amplios, muestra un aumento significativo en el número anual de contribuciones, especialmente a partir del año 2017, cuando se concentra la mayor producción, así como un núcleo de actores clave y un considerable aporte de Estados Unidos y los países europeos (Cretu & Morandau, 2024). Las revistas científicas más representativas a nivel de producción proceden, con claro predominio, de campos como la Psicología y los Estudios de Familia, destacándose también su relevancia en áreas médicas desde la perspectiva del impacto e influencia intelectual. Estos resultados refuerzan la necesidad de abordar el ciberacoso desde una perspectiva holística y transdisciplinar, atendiendo a la interacción entre factores de riesgo y de protección de carácter individual y contextual.

Estudios previos confirman la prevalencia y variedad del ciberacoso entre los jóvenes (Álvarez-García *et al.*, 2017; Chen *et al.*, 2019; Fahy *et al.*, 2016; Larrañaga *et al.*, 2018; Lee & Shin, 2017; Quintana-Orts & Rey, 2018; Vale *et al.*, 2018), resaltando la necesidad global de abordar esta

problemática. El interés por la investigación sobre el ciberacoso pone de manifiesto, en los resultados del presente trabajo, una diversidad de temas como el *bullying*, la agresión, adolescentes y redes sociales, destacándose su influencia en otros de mayor actualidad como internet, redes sociales, *sexting*, la violencia escolar y la inteligencia emocional. Todos estos datos ponen de manifiesto la importancia de abordar una problemática que se manifiesta de forma global y que afecta a la salud y al bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes de diferentes países y culturas.

Para abordar el fenómeno y sus manifestaciones, es importante implementar acciones educativas y de prevención (Aizenkot & Kashy-Rosenbaum, 2021; DeSmet *et al.*, 2018; Holfeld & Leadbeater, 2017; Vivolo-Kantor *et al.*, 2021), especialmente en el ámbito educativo con el fin de garantizar espacios digitales seguros y respetuosos. La práctica en el aula debe incluir estrategias no sólo para intervenir en casos de ciberacoso, sino también para prevenirlo desde sus inicios. En este sentido, se han desarrollado programas eficaces de prevención e intervención tanto a nivel nacional, como *Safety.Net* (Ortega-Barón *et al.*, 2021) y *Convivir en un mundo real y digital* (Flores Buils *et al.*, 2020), como a nivel internacional, donde destaca el programa *KiVa* (Williford *et al.*, 2013). Esto es esencial, ya que el ciberacoso tiene un impacto significativo en la salud mental, la autoestima, las emociones y el rendimiento académico de las víctimas. En esta línea, estudios recientes han evidenciado la relación entre la cibervictimización y una menor calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes (González-Cabrera *et al.*, 2022). Los estudios bibliométricos revelan un aumento exponencial en la investigación sobre este tema, lo que evidencia un crecimiento significativo en los últimos años. Por lo tanto, enfocarse en la prevención primaria y en la educación es vital para fomentar el bienestar de niños y adolescentes en entornos digitales (Cuesta *et al.*, 2018).

Desde una perspectiva práctica, los clústeres temáticos identificados permiten orientar las prioridades de actuación en el ámbito educativo. En particular, la relevancia de los estudios centrados en los adolescentes, la agresión y las redes sociales sugieren la necesidad de reforzar la educación orientada a una convivencia digital positiva, mientras que la presencia de temáticas vinculadas al bienestar emocional pone de relieve la importancia de implementar intervenciones preventivas que atiendan al desarrollo socioemocional del alumnado.

En este marco de análisis se ha comprobado que las revistas que actúan como canales de comunicación del tema de forma más destacada son *Computers in Human Behavior* e *International Journal of Environmental Research and Public Health*, principalmente, y, en un plano menos predominante, revistas mayormente especializadas en temas de Psicología, Estudios de Familia y Salud Pública. Esta última tendencia refleja el interés por la investigación desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. Los descriptores con mayor ocurrencia, según el análisis factorial realizado, señalan que los términos *cyberbullying*, *bullying*, adolescentes y agresión presentan los mayores niveles de centralidad conceptual. Como descriptores relacionados se encuentran en un segundo clúster temas como redes sociales, internet, Facebook, Twitter y *sexting*; en un tercero aparecen temáticas como la depresión, la ansiedad, la inteligencia emocional y la violencia escolar. Las temáticas vinculadas al primer clúster concentran la investigación y, como se puede observar en los clústeres cercanos, se relacionan con temáticas transversales que abren nuevas líneas de interés para el estudio del ciberacoso.

Uno de los aspectos significativos es la vinculación y relación, a partir del análisis de la estructura conceptual, del término central con otros como adolescentes, niños, escuela, redes sociales, internet, suicidio y violencia. La aparición conjunta de los mencionados descriptores orienta hacia los enfoques de investigación que principalmente se están desarrollando en el período estudiado. El ecosistema de investigación se está ampliando de manera progresiva hacia el abordaje del ciberacoso desde perspectivas sociales, médicas y educativas. En consecuencia, la red de colaboración entre las instituciones sobre ciberacoso es amplia, aunque se perfilan como líderes la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Potsdam y la Universidad de Western Australia. Cabe destacar el liderazgo, atendiendo a su producción y centralidad, de la Universidad de Córdoba, que sitúa a España en el escenario internacional de la investigación. Como otra cuestión de interés, la red de instituciones, conformada por más de

cinco clústeres o agrupaciones, permite validar el interés creciente por el tema, aun cuando las colaboraciones se concentran en dos espacios geográficos mayoritarios.

Las redes de colaboración evidenciaron la participación de un amplio número de países, aunque es clara la concentración de relaciones entre Estados Unidos y Europa, un escenario en el que España mantiene un importante liderazgo. En este contexto, la ausencia de relaciones con América Latina constituye un aspecto sobre el que es necesario trabajar, aunque los propios sesgos de cobertura de la fuente empleada podrían ser determinantes en este comportamiento. El liderazgo de la Universidad de Córdoba como institución líder de un grupo de instituciones dedicadas a la investigación sobre ciberacoso puede ser aprovechado por otras instituciones, especialmente de Latinoamérica, para la consecución de proyectos y relaciones de colaboración. Sin embargo, este comportamiento puede estar relacionado con la propia fuente de información empleada en el estudio, así como las revistas mayormente de cuartiles superiores y con el inglés como idioma de comunicación, resultados ya encontrados en estudios previos (Peker & Yalçın, 2022).

El aporte que ofreció el análisis de la estructura conceptual, intelectual y social del dominio permitió obtener información del tema desde distintos enfoques. El análisis de citas y cocitación mostró tanto revistas como autores relevantes para la disciplina, entre los cuales las revistas relacionadas con el ámbito de la Psicología y la Medicina constituyen fuentes de información líderes. En la misma dinámica, la gran cantidad y diversidad de autores que forman parte de la estructura disciplinar representan una base bibliográfica para investigaciones futuras. Un resultado importante es la forma en que se complementan los distintos análisis mediante técnicas e indicadores, al mostrar revistas y autores que aparecen como líderes en los distintos análisis, lo que fortalece la selección bibliográfica y refuerza el apoyo a investigaciones futuras sobre ciberacoso.

Lo anterior sirve de insumo a investigadores y al profesorado para la búsqueda, selección y uso de información desde distintos enfoques para la generación de nuevo conocimiento, puesto que la estructura disciplinar representa una base bibliográfica para investigaciones futuras.

Los resultados encontrados sugieren el estudio del tema desde perspectivas interdisciplinarias, como se ha observado en los resultados, en los que tanto el análisis de la estructura intelectual (acoplamiento y cocitación) como el de la estructura conceptual (temas) muestran revistas de diferentes enfoques y abordajes temáticos que incluyen la Psicología, la Medicina y la Sociedad. Una recomendación derivada de lo anterior, además de abordar los resultados en nuevas investigaciones por parte de quienes estudian los temas relacionados al ciberacoso, es ampliar el marco colaborativo hacia Latinoamérica con proyectos colaborativos y la apertura de líneas de investigación que generen productos de nuevo conocimiento y constituyan, a la vez, una oportunidad para el fortalecimiento de las redes de colaboración.

Contribuciones

Alicia Peñalva Vélez. Conceptualización, investigación, metodología, análisis formal, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición).

Orlando Gregorio Chaviano. Investigación, metodología, curación de datos, análisis formal, visualización, redacción (borrador original).

David Recio Moreno. Conceptualización, investigación, metodología, análisis formal, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición), supervisión.

Todas las personas autoras han leído y aprobado la versión final del manuscrito.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA)

Los autores declaran no haber hecho uso de inteligencia artificial (IA) para la elaboración de su artículo.

Financiación

Esta investigación no ha recibido financiación específica para su realización. No obstante, una de las personas autoras (David Recio Moreno) desarrolló este trabajo en el marco de una ayuda posdoctoral Margarita Salas, financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Referencias

- Aizenkot, D., & Kashy-Rosenbaum, G. (2021). The Effectiveness of Safe Surfing Intervention Program in Reducing WhatsApp Cyberbullying and Improving Classroom Climate and Student Sense of Class Belonging in Elementary School *The Journal of Early Adolescence*, 41(4), 550-576. <https://doi.org/10.1177/0272431620931203>
- Álvarez-García, D., Barreiro-Collazo, A., & Núñez, J. (2017). Cyberaggression among adolescents: Prevalence and gender differences. [Ciberagresión entre adolescentes: Prevalencia y diferencias de género]. *Comunicar*, 50, 89-97. <https://doi.org/10.3916/C50-2017-08>
- Arencibia-Jorge, R., Vega-Almeida, R. L. & Carrillo-Calvet, H. (2020). Evolución y alcance multidisciplinar de tres técnicas de análisis bibliométrico [Evolution and multidisciplinary scope of three bibliometric analytical techniques]. *Palabra Clave (La Plata)*, 10(1), e102. <https://doi.org/10.24215/18539912e102>
- Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping análisis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arruabarrena, A., Zalduegi, A. & Flores Fernández, J. (2018). Violencia y acoso escolar. Bullying, cyberbullying y ciberconvivencia [Violence and School Harassment: Bullying, Cyberbullying, and Cyber Coexistence]. En F. González Alonso & J. Escudero Vidal (eds.), *El acoso escolar, bullying y cyberbullying. Formación, prevención y seguridad*, 27-42. Tirant Lo Blanch.
- Barlett, C. P., Seyfert, L. W., Simmers, M. M., Hsueh Hua Chen, V., Cavalcanti, J. G., Krahé, B., Suzuki, K., Warburton, W. A., Wong, R. Y. M., Pimentel, C. E. & Skowronski, M. (2021). Cross-cultural similarities and differences in the theoretical predictors of cyberbullying perpetration: Results from a seven-country study. *Aggressive Behavior*, 47(1), 111-119. <https://doi.org/10.1002/ab.21923>
- Barragán Martín, A. B., Molero Jurado, M. d. M., Pérez-Fuentes, M. d. C., Simón Márquez, M. d. M., Martos Martínez, Á., Sisto, M. & Gázquez Linares, J. J. (2021). Study of cyberbullying among adolescents in recent years: A bibliometric analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 3016. <https://doi.org/10.3390/ijerph18063016>
- Best, P., Manktelow, R. & Taylor, B. (2014). Online communication, social media and adolescent wellbeing: A systematic narrative review. *Children and Youth Services Review*, 41, 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.001>
- Bornmann, L. (2020). Bibliometric Indicators [Indicadores bibliométricos]. En P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J. W. Sakshaug, & R. A. Williams (eds.), *SAGE Research Methods Foundations*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526421036825851>
- Boyack, K. W. & Klavans, R. (2010). Co citation analysis, bibliographic coupling, and direct citation: Which citation approach represents the research front most accurately? *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(12), 2389-2404. <https://doi.org/10.1002/asi.21419>
- Brailovskaia, J., Teismann, T. & Margraf, J. (2018). Cyberbullying, positive mental health and suicide ideation/behavior. *Psychiatry Research*, 267, 240-242. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.05.074>

- Chen, L., Ho, S. S. & Lwin, M. O. (2017). A meta-analysis of factors predicting cyberbullying perpetration and victimization: From the social cognitive and media effects approach. *New Media & Society*, 19(8), 1194-1213. <https://doi.org/10.1177/1461444816634037>
- Chen, M., Cheung, A. S. Y. & Chan, K. L. (2019). Doxing: What adolescents look for and their intentions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(2), 218. <https://doi.org/10.3390/ijerph16020218>
- Coffey, A. (2013). Relationships: The key to successful transition from primary to secondary school? *Improving Schools*, 16(3), 261-271. <https://doi.org/10.1177/1365480213505181>
- Cretu, D. M. & Morandau, F. (2024). Bullying and cyberbullying: a bibliometric analysis of three decades of research in education. *Educational Review*, 76(2), 371-404. <https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2034749>
- Cross, D., Lester, L. & Barnes, A. (2015). A longitudinal study of the social and emotional predictors and consequences of cyber and traditional bullying victimization. *International Journal of Public Health*, 60(2), 207-217. <https://doi.org/10.1007/s00038-015-0655-1>
- Cuadrado Gordillo, I., Fernández Antelo, I. & Martín-Mora Parra, G. (2019). ¿Pueden las víctimas de bullying convertirse en agresores del ciberespacio? Estudio en población adolescente [Victims of bullying possible cyber-aggressors]. *European Journal of Investigation in Health Psychology and Education*, 9(2), 71. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i2.321>
- Cuesta, L., Hennig, C., Duque, L. A., & Malfasi, S. (2018). Cyberbullying: Tackling the silent enemy. *International Journal of Inclusive Education*, 24(9), 936-947. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1500648>
- del Rey, R. & Ojeda, M. (2018). Claves para prevenir el acoso y el ciberacoso: la mejora de la convivencia y ciberconvivencia en los entornos escolares [Keys to Preventing Bullying and Cyberbullying: Improving Coexistence and Cybercoexistence in School Settings]. *Participación Educativa: Revista del Consejo Escolar del Estado*, 5(8), 129-141. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/22636/19/0>
- del Rey, R., Estévez, M. & Ojeda, M. (2018). El ciberbullying y su respuesta educativa [Cyberbullying and the Educational Response]. En E. Jiménez, M. Garmendia & M. A. Casado (eds.), *Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada* (pp. 125-139). Gedisa.
- della Cioppa, V., O'Neil, A. & Craig, W. (2015). Learning from traditional bullying interventions: A review of research on cyberbullying and best practice. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 61-68. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.009>
- Denche-Zamorano, Á., Barrios-Fernandez, S., Galán-Arroyo, C., Sánchez-González, S., Montalva-Valenzuela, F., Castillo-Paredes, A., Rojo-Ramos, J. & Olivares, P. R. (2022). Science mapping: A bibliometric analysis on Cyberbullying and the Psychological Dimensions of the Self. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 209. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010209>
- DeSmet, A., Bastiaensens, S., Van Cleemput, K., Poels, K., Vandebosch, H., Deboutte, G., Herrewijn, L., Malliet, S., Pabian, S., Van Broeckhoven, F., De Troyer, O., Deglorie, F., Van Hoecke, S., Samyn, K., & De Bourdeaudhuij, I. (2018). The efficacy of the Friendly Attac serious digital game to promote prosocial bystander behavior in cyberbullying among young adolescents: A cluster-randomized controlled trial. *Computers in Human Behavior*, 78, 336-347. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.10.011>
- Fahy, A. E., Stansfeld, S.A., Smuk, M., Smith, N. R., Cummins, S. & Clark, C. (2016). Longitudinal associations between cyberbullying involvement and adolescent mental health. *Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine*, 59(5), 502-509. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.06.006>
- Fauzi, M. A. (2024). Cyberbullying in higher education: a review of the literature based on bibliometric analysis. *Kybernetes. The International Journal of Cybernetics, Systems and Management Sciences*, 53(9), 2914-2933. <https://doi.org/10.1108/k-12-2022-1667>

- Flores Buils, R., Caballer Miedes, A. & Romero Oliver, M. (2020). Efecto de un programa de prevención de ciberacoso integrado en el currículum escolar de Educación Primaria [Effect of a cyberbullying prevention program integrated in the primary education curriculum]. *Revista de Psicodidáctica*, 25(1), 23-29. <https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2019.08.004>
- Gálvez, C. (2018). Análisis de co-palabras aplicado a los artículos muy citados en Biblioteconomía y Ciencias de la Información (2007-2017) [Co-word analysis applied to highly cited papers in Library and Information Science (2007-2017)]. *Transinformação*, 30(3), 277-286. <https://doi.org/10.1590/2318-08892018000300001>
- Gámez-Guadix, M. & Machimbarrena, J. M. (2025). Internet risks and challenges among young adults and adolescents: an overview and research prospects [Riesgos y retos de internet entre jóvenes y adolescentes: una visión general y perspectivas de investigación]. *Journal for the Study of Education and Development: Infancia y Aprendizaje*, 48(3), 483-503. <https://doi.org/10.1177/02103702251358182>
- Garaigordobil, M. (2011). Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: Una revisión [Prevalence and Consequences of Cyberbullying: A Review]. *International Journal of Psychology & Psychological Therapy*, 11(2), 233-254. <https://www.redalyc.org/pdf/560/56019292003.pdf>
- Garaigordobil, M. (2015). Cyberbullying en adolescentes y jóvenes del País Vasco: Cambios con la edad [Cyberbullying Among Adolescents and Young People in the Basque Country: Age-Related Changes]. *Anales de Psicología*, 31(3), 1069. <https://doi.org/10.6018/analesps.31.3.179151>
- Garaigordobil, M. (2025). Cyberbullying, problematic use of the Internet and social media: the dark side of the technological era [Ciberacoso, uso problemático de internet y las redes sociales: el lado oscuro de la era tecnológica]. *Journal for the Study of Education and Development: Infancia y Aprendizaje*, 48(3), 504-545. <https://doi.org/10.1177/02103702251352765>
- Garaigordobil, M. & Martínez-Valderrey, V. (2016). Impact of cyberprogram 2.0 on different types of school violence and aggressiveness. *Frontiers in Psychology*, 7, 428. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00428>
- Garmendia Larrañaga, M., Jiménez Iglesias, E. & Larrañaga Aizpuru, N. (2019). Bullying y cyberbullying: victimización, acoso y daño. Necesidad de intervenir en el entorno escolar [Bullying and cyberbullying: victimisation, harassment, and harm. The need to intervene in the educational centre]. *Revista Española de Pedagogía*, 77(273), 295-312. <https://doi.org/10.22550/REP77-2-2019-08>
- Glänzel, W. (2012). Bibliometric methods for detecting and analysing emerging research topics. *El profesional de la información*, 21(2), 194-201. <https://doi.org/10.3145/epi.2012.mar.11>
- Glänzel, W. & Czerwon, H. J. (1996). A new methodological approach to bibliographic coupling and its application to the national, regional and institutional level. *Scientometrics*, 37(2), 195-221. <https://doi.org/10.1007/bf02093621>
- Gómez Tabares, A. S. & Correa Duque, M. C. (2022). La asociación entre acoso y ciberacoso escolar y el efecto predictor de la desconexión moral: una revisión bibliométrica basada en la teoría de grafos [The Association Between School Bullying and Cyberbullying and the Predictive Effect of Moral Disengagement: A Bibliometric Review Based on Graph Theory]. *Educación XXI*, 25(1), 273-308. <https://doi.org/10.5944/educxx1.29995>
- González-Alcaide, G., Llorente, P., & Ramos, J. M. (2016). Bibliometric indicators to identify emerging research fields: publications on mass gatherings. *Scientometrics*, 109(2), 1283-1298. <https://doi.org/10.1007/s1192-016-2083-2>
- González-Alcaide, G., & Gómez Ferri, J. (2014). La colaboración científica: principales líneas de investigación y retos de futuro [Scientific Collaboration: Main Lines of Research and Future Challenges]. *Revista Española de Documentación Científica*, 37(4), e062. <https://doi.org/10.3989/redc.2014.4.1186>

- González-Cabrera, J., Díaz-López, A., Caba-Machado, V., Ortega-Barón, J., Echezarraga, A., Fernández-González, L. & Machimbarrena, J. M. (2022). Epidemiology of peer cybervictimization and its relationship with health-related quality of life in adolescents: A prospective study. *Journal of Adolescence*, 95, 468-478. <https://doi.org/10.1002/jad.12128>
- González-Moreno, M. J., Cuenca-Piqueras, C. & Fernández-Prados, J. S. (2020). Cyberbullying and education: State of the art and bibliometric analysis. *Proceedings of the 2020 8th International Conference on Information and Education Technology*, 191-195. ICIET. <https://doi.org/10.1145/3395245.3396449>
- Guo, S. (2016). A meta-analysis of the predictors of cyberbullying perpetration and victimization: Cyberbullying perpetration and victimization. *Psychology in the Schools*, 53(4), 432-453. <https://doi.org/10.1002/pits.21914>
- Holfeld, B., & Leadbeater, B. J. (2017). Concurrent and longitudinal associations between early adolescents' experiences of school climate and cyber victimization. *Computers in Human Behavior*, 76, 321-328. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.037>
- Jarneving, B. (2005). A comparison of two bibliometric methods for mapping of the research front. *Scientometrics*, 65(2), 245-263. <https://doi.org/10.1007/s11192-005-0270-7>
- Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. *American Documentation*, 14(1), 10-25. <https://doi.org/10.1002/asi.5090140103>
- Kowalski, R. M. & Limber, S. P. (2013). Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying. *Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine*, 53(1), 13-20. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.09.018>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N. & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: a critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Koyanagi, A., Oh, H., Carvalho, A. F., Smith, L., Haro, J. M., Vancampfort, D., Stubbs, B. & DeVylder, J. E. (2019). Bullying victimization and suicide attempt among adolescents aged 12-15 years from 48 countries. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 58(9), 907-918. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.10.018>
- Kurniasih, N., Kuswarno, E., Yanto, A. & Suganda, T. (2020). Science Mapping for Popular Topics in Cyberbullying Prevention Articles. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 4101. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4101>
- Lee, C., & Shin, N. (2017). Prevalence of cyberbullying and predictors of cyberbullying perpetration among Korean adolescents. *Computers in Human Behavior*, 68, 352-358. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.047>
- Li, R., Lian, Q., Su, Q., Li, L., Xie, M. & Hu, J. (2020). Trends and sex disparities in school bullying victimization among U.S. youth, 2011-2019. *BMC Public Health*, 20(1), 1583. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09677-3>
- Lozano-Blasco, R., Cortés-Pascual, A. & Latorre-Martínez, M. P. (2020). Being a cybervictim and a cyberbully – The duality of cyberbullying: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 111, 106444. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106444>
- Lozano-Blasco, R., Quilez-Robres, A. & Latorre-Cosculluela, C. (2023). Sex, age and cyber-victimization: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, 139, 107491. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107491>
- Modecki, K. L., Minchin, J., Harbaugh, A. G., Guerra, N. G. & Runions, K. C. (2014). Bullying prevalence across contexts: a meta-analysis measuring cyber and traditional bullying. *Journal of Adolescent Health*, 55(5), 602-611. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.007>
- Mongeon, P. & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. *Scientometrics*, 106, 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>

- Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? *European Journal of Developmental Psychology*, 9(5), 520-538. <https://doi.org/10.1080/17405629.2012.682358>
- Ortega-Barón, J., González-Cabrera, J., Machimbarrena, J. M. & Montiel, I. (2021). Safety Net: A Pilot Study on a Multi-Risk Internet Prevention Program. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4249. <https://doi.org/10.3390/ijer-ph18084249>
- Ortega-Ruiz, R., del Rey, R. & Casas, J. A. (2012). Knowing, Building and Living Together on Internet and Social Networks: The ConRed Cyberbullying Prevention Program. *International Journal of Conflict and Violence*, 6(2), 302-312. <https://doi.org/10.4119/ijcv-2921>
- Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 4(2), 148-169. <https://doi.org/10.1177/1541204006286288>
- Peker, A. & Yalçın, R. Ü. (2022). Mapping global research on cyber bullying in the context of cross-cultural collaborations: A bibliometric and network analysis. *Frontiers in Communication*, 7. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.768494>
- Quintana-Orts, C. & Rey, L. (2018). Forgiveness and cyberbullying in adolescence: Does willingness to forgive help minimize the risk of becoming a cyberbully? *Computers in Human Behavior*, 81, 209-214. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.021>
- Rey Alamillo, R. & Espino Peñate, E. R. (2022). Bullying: Claves para su detección, prevención e intervención psicoeducativa [Bullying: Keys for Its Detection, Prevention, and Psychoeducational Intervention]. En F. H. R. Piske, B. Pereira, K. H. Collins y C. Amorim (eds.), *Bullying: Impactos na educação: O que sabemos a respeito da sobredotação?* (pp. 211-232). Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Romera, E. M., Cano, J. J., García-Fernández, C. M. & Ortega-Ruiz, R. (2016). Cyberbullying: Social competence, motivation and peer relationships [Cyberbullying: competencia social, motivación y relaciones entre iguales]. *Comunicar*, 24(48), 71-79. <https://doi.org/10.3916/c48-2016-07>
- Selkie, E. M., Fales, J. L. & Moreno, M. A. (2016). Cyberbullying prevalence among US middle and high school-aged adolescents: A systematic review and quality assessment. *Journal of Adolescent Health*, 58(2), 125-133. <https://doi.org/10.1016/j.jadoheal-th.2015.09.026>
- Slonje, R. & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: another main type of bullying? [¿El ciberracoso: otro tipo principal de acoso? *Scandinavian Journal of Psychology*, 49(2), 147-154. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x>
- Small, H. (1973). Co citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information Science*, 24(4), 265-269. <https://doi.org/10.1002/asi.4630240406>
- Small, H. (1980). Co citation context analysis and the structure of paradigms. *Journal of Documentation*, 36(3), 183-196. <https://doi.org/10.1108/eb026695>
- Smith, P. K. (2015). The nature of cyberbullying and what we can do about it. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 15(3), 176-184. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12114>
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S. & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 49(4), 376-385. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
- Vale, A., Pereira, F., Gonçalves, M. & Matos, M. (2018). Cyber-aggression in adolescence and internet parenting styles: A study with victims, perpetrators and victim-perpetrators. *Children and Youth Services Review*, 93, 88-99. <https://doi.org/10.1016/j.child-youth.2018.06.021>
- van Eck, N. J. & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>

- Vivolo-Kantor, A. M., Niolon, P. H., Estefan, L. F., Le, V. D., Tracy, A. J., Latzman, N. E., Little, T. D., Lang, K. M., DeGue, S., & Tharp, A. T. (2021). Middle School Effects of the Dating Matters® Comprehensive Teen Dating Violence Prevention Model on Physical Violence, Bullying, and Cyberbullying: a Cluster-Randomized Controlled Trial. *Prevention Science*, 22, 151-161. <https://doi.org/10.1007/s1121-019-01071-9>
- Waters, S. K., Lester, L., Wenden, E. & Cross, D. (2012). A theoretically grounded exploration of the social and emotional outcomes of transition to secondary school. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 22(2), 190-205. <https://doi.org/10.1017/jgc.2012.26>
- Watts, L. K., Wagner, J., Velasquez, B. & Behrens, P. I. (2017). Cyberbullying in higher education: A literature review. *Computers in Human Behavior*, 69, 268-274. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.038>
- Williford, A., Elledge, L. C., Boulton, A. J., DePaolis, K. J., Little, T. D. & Salmivalli, C. (2013). Effects of the KiVa Antibullying Program on Cyberbullying and Cybervictimization Frequency Among Finnish Youth. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 42(6), 820-833. <https://doi.org/10.1080/15374416.2013.787623>
- Zych, I., Farrington, D. P., Llorent, V. J., Ribeaud, D. & Eisner, M. P. (2021). Childhood risk and protective factors as predictors of adolescent bullying roles. *International Journal of Bullying Prevention*, 3, 138-146. <https://doi.org/10.1007/s42380-020-00068-1>
- Zych, I., Ortega-Ruiz, R. & Marín-López, I. (2016). Cyberbullying: a systematic review of research, its prevalence and assessment issues in Spanish studies [Cyberbullying: revisión sistemática de la investigación y aspectos relativos a su prevalencia y evaluación en los estudios españoles]. *Psicología Educativa*, 22(1), 5-18. <https://doi.org/10.1016/j.pse.2016.03.002>

Biografías

Alicia Peñalva Vélez. Profesora Titular en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Doctora en Psicología y Educación por la UPNA. Su trayectoria académica se centra en la educación intercultural, la convivencia escolar, la alfabetización digital y la ciberconvivencia. Su investigación se orienta a la mejora de la inclusión educativa y de la convivencia, así como al desarrollo de las competencias digitales y mediáticas en el alumnado y profesorado. Posee una amplia experiencia docente en grados y posgrados, además de formación permanente de profesionales del ámbito educativo. Ha dirigido proyectos competitivos, contratos de transferencia y proyectos de innovación docente. Asimismo, desarrolla acciones de divulgación y transferencia con centros educativos y administraciones públicas.

 <https://orcid.org/0000-0001-7396-3922>

Orlando Gregorio Chaviano. Doctor en Comunicación por la Universidad de Huelva. Actualmente, ejerce como director de la carrera de Ciencia de la Información, Biotecnología y Archivística en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), donde también es Profesor Asistente en el Departamento de Ciencia de la Información. Sus líneas de investigación se centran en la bibliometría, el uso de indicadores tradicionales y altmétricos, y la elaboración de informes bibliométricos multidimensionales, así como en la docencia y la consultoría en evaluación científica. Es editor adjunto de la revista *Signo y Pensamiento* y líder del grupo de investigación «Información, Sociedad y Cultura» y del «Semillero de Investigación en Bibliometría y Evaluación de la Ciencia». Coordina el Diplomado en Bibliometría y es investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, Colombia).

 <https://orcid.org/0000-0002-3064-8639>

David Recio Moreno. Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la UPNA. Es doctor en Educación, Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Magisterio, en la especialidad de Educación Primaria. Miembro del grupo de investigación «Aprendizaje a lo largo de la vida. *Lifelong learning*». Sus principales líneas de investigación se centran en la alfabetización digital, la competencia digital del alumnado y del profesorado, el uso seguro, responsable y crítico de internet por parte de niños, niñas y adolescentes, las metodologías educativas colaborativas y participativas, la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Ha participado en proyectos competitivos y en iniciativas de innovación docente, con producción científica en revistas especializadas y congresos.

 <https://orcid.org/0000-0002-1152-6388>